

Юсупов М.Т.

Андижанский машиностроительный институт

Известно что не большой влажности материала влага перемещается в основном в виде пара, т.е. сушка происходит за счёт молекулярного переноса пара, а при большой влажности влага частично перемещается в виде жидкости, при этом зона испарения приближается на поверхность материала, увеличивается углубление поверхности высушиваемого материала, в связи с чем возрастает испарение влаги [1, 2].

Характер распределения влажности по слоям изделия оказывает значительное влияние на скорость сушки винограда. В данном случае массообменный процесс осуществляется путем влагопереноса внутри материала.

Для получения математической модели сделаем следующие допущения: при сушке винограда его геометрическую форму принимаем шарообразным и зависимость диаметра от средней влажности описываем линейным уравнением следующего вида:

$$d = d_k + (d_n - d_k) * \frac{x - x_k}{x_n - x_k}$$

где: d -текущий диаметр материала, м; x - текущий влажность материала, x_n - начальный влажность материала; x_k - конечный влажность материала; d_n - начальный диаметр материала до сушки, м; d_k - конечный диаметр материала до сушки, м.

Получим, следующее:

$$\frac{dX_K}{d\tau} = \frac{1}{\left(\frac{4\pi R_{нар}^3}{3} - \frac{4\pi R_{внутр}^3}{3}\right) * \rho} \left[\left(\frac{2\pi D}{\frac{1}{d_n} - \frac{1}{d_e}} * (x_1 - x_K) - \beta * 4\pi R^2 * (x_k - x_p) \right) \right]$$

при формировании математического описания последующих i - оболочек воспользуемся выражениями:

$$Q_{ex} = \frac{2\pi D(x_i - x_{i+1})}{\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_{i+1}}} \quad (9) \quad Q_{ввлx} = \frac{2\pi D(x_{i+1} - x_{i+2})}{\frac{1}{d_{i+1}} - \frac{1}{d_{i+2}}}$$

где: x_{i-1} - безразмерная концентрация влаги верхнего оболочки;

x_i - безразмерная концентрация влаги i -того оболочки;

x_{i+1} - безразмерная концентрация $i+1$ -го оболочки.

В итоге получим ниже следующее выражение:

$$\frac{dX_i}{d\tau} = \frac{1}{\left(\frac{4\pi R_{i\delta\delta}^3}{3} - \frac{4\pi R_{i\delta\delta\delta}^3}{3}\right) * \rho} \left[\left(\frac{2\pi D}{\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_{i+1}}} * (x_i - x_{i+1}) - \frac{2\pi D(x_{i+1} - x_{i+2})}{\frac{1}{d_{i+1}} - \frac{1}{d_{i+2}}} \right) \right]$$

При разработке классификации высушиваемых материалов внимание уделяем их структуре и видам связи с материалом. Термическое сопротивление материала и количество тепла, которое следует подвести к нему в процессе сушки для его нагрева, рассчитываем при помощи коэффициентов теплопроводности и теплоемкости, по плотности.

На рисунках 1-2. приведены распределения температуры в слоях винограда в зависимости от импульсов плотности ИК- потоков.

$$d = 8 \text{ мм}, q_1 = 1,15 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, q_2 = 0,53 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2},$$

$$q_3 = 0,15 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, q_4 = 0,01 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_1 = 24 \text{ ч.},$$

$$\tau_2 = 48 \text{ ч.}, \tau_3 = 72 \text{ ч.}, \tau_4 = 292 \text{ ч.},$$

$$t_{\text{вых}} = 69,5^{\circ} \text{C}.$$

Рис.1. Распределения влаги по слоям винограда в зоне конвективной ИК- сушки.

Рис.2. Распределения влаги по слоям винограда в зоне конвективной ИК- сушки.

$$d = 12 \text{ мм}, q_1 = 1,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, q_2 = 0,7 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2},$$

$$q_3 = 0,35 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, q_4 = 0,05 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}, \tau_1 = 24 \text{ ч.},$$

$$\tau_2 = 48 \text{ ч.}, \tau_3 = 72 \text{ ч.}, \tau_4 = 292 \text{ ч.},$$

$$t_{\text{вых}} = 69,26^{\circ} \text{C}.$$

Целью зоны конвективной ИК- сушки является высушивание винограда до заданной влажности, процесс сушки в данной зоне характеризуется распределением влажности в мякоте винограда. За счет испарение влаги материал охлаждается что снижает скорость процесса сушки, это компенсируется за счет поддержания на заданном значений температуры винограда, путем подвода тепла оптимальным значением импульсного ИК- облучения.

Результаты теоретических исследований зоны конвективной ИК-сушки (рис.8) показывает, что для сушки винограда со среднем диаметром $d = 8\text{мм}$ требуемым оптимальным значением плотности первого ИК-облучения является $q_1 = 1,15 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 24 часа, соответственно второго ИК- облучения является $q_2 = 0,53 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 48 часа, соответственно третьего ИК-облучения является $q_3 = 0,15 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 72 часа и соответственно четвертого ИК- облучения является $q_4 = 0,01 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$ с продолжительностью 292 часа, . При такой обработке средняя значения температуры материала на выходе из зоны составляет $t_{\text{вых}} = 69,5^{\circ}\text{C}$. Соответственно для $d = 12\text{мм}$, имеем $q_1 = 1,5 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 0,7 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_3 = 0,35 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_4 = 0,05 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 69,26^{\circ}\text{C}$, для $d = 16\text{мм}$, имеем $q_1 = 2,3 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 0,8 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_3 = 0,45 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_4 = 0,12 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 68,39^{\circ}\text{C}$, для $d = 20\text{мм}$, имеем $q_1 = 3 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_2 = 0,9 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_3 = 0,55 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $q_4 = 0,2 \frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$, $t_{\text{вых}} = 68,81^{\circ}\text{C}$,

Теоретический анализ проведенных на компьютерных моделях, показывает возможность интенсификации процесса сушки виноградных материалов. Продолжительность процесса сушки может быть уменьшена до

12-14 сутки. Это является в настоящее время предельным, меньше этого времени при обычных условиях осуществить процесс нормальной сушки невозможно.

Для улучшения влагопроницаемости кожуры винограда могут быть использованы различные методы, в том числе кратковременное ИК-воздействие. Предлагаемые рекомендации были использованы при создании полупромышленной установки сушки винограда. Проведенные полупромышленные испытания показывают достоверность теоретических выводов и результатов исследования на компьютерной модели.

Литература

1. **М.Т. Юсупов** Исследование процесса распределения температуры при сушке винограда путем моделирования [Журнал]. - Москва : Пищевая промышленность, 2017 г.. - 10.
2. **М.Т.Юсупов** Моделирование технологического процесса сушки винограда на уровне рабочей камеры [Журнал]. - Москва : Universum: технические науки, 2017 г.. - 11(44).
3. **Хомитжонович Бутаев. Элдорбек** ЧЕГАРАЛАНМАГАН ТОР ТЕБРАНИШ ТЕНГЛАМАСИ УЧУН БОШЛАНҒИЧ МАСАЛАНИ MAPLE ДАСТУРИДА ЕЧИШ [Журнал]. - Ташкент : SCIENTIFIC PROGRESS Scientific Journal, - 2021 г.. - г.. - ISSUE: 5стр. pp. 422-427. : Т. Volume: 1.
4. **Е.Н. Butayev** ALGORITMLAR TIZIMLI TAHLILI VA ULARNING TAKOMILLASHTIRISH [Journal] // ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ И Л М И Й – Т Е Х Н И К А ЖУРНАЛИ / ed. ИНСТИТУТИ ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА. - Fergana : ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ И Л М И Й – Т Е Х Н И К А ЖУРНАЛИ, 2021 йил 7-12. - спец. вып. № 1 : Vol. Том 25.. - pp. 36-41.
5. **Х Икромов Х.** СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ [Журнал]. - Москва : Universum: технические науки., 2021 г.. - 83 : Т. №. 2-1 (83).